

FINANÇAS CORPORATIVAS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: CONEXÕES TEÓRICAS PARA ATENDER O ODS Nº 13 DA ONU

Joan Lucas Maranhão LEITE – autor ¹
Ismael da Silva GOMES - autor ²
Greyciane Passos dos SANTOS - autora ³
Thicia Stela Lima SAMPAIO - orientadora ⁴

RESUMO: Os desastres ambientais têm ganhado força e frequência com o avanço das mudanças climáticas oriundo do sistema produtivo que lança gases do efeito estufa na atmosfera, elevando a temperatura mundial. Mediante esse fato, há de se repensar os sistemas produtivos e de consumo atuais. Essa pesquisa tem como objetivo geral identificar como as teorias de finanças têm sido empregadas à temática das mudanças climáticas. Para tanto operacionalizou-se o levantamento bibliográfico acerca de como temática das mudanças climáticas tem sido abordada nas finanças corporativas. Como resultado, identificou-se as teorias que visam justificar a atuação das empresas na sociedade e como sua atuação interfere na sociedade sob o uso da teoria da agência, da legitimidade, dos *Stakeholders* e institucional têm sido empregadas como base teórica nas pesquisas que abordam as mudanças climáticas na perspectiva empresarial. Observou-se que a teoria da legitimidade tem sido empregada sob justificativa de respaldar ações empresariais, legitimando-a. A teoria dos *stakeholders* e a teoria institucional têm sido empregadas para revelar e identificar as pressões exercidas sobre a atuação empresarial para alinhamento com a pauta das mudanças climáticas, a teoria da agência tem sido utilizada para explicar decisão de última instância nas prioridades da estratégia empresarial.

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Teorias de finanças. ODS.

1 Graduando em Ciências contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: jcleite22@gmail.com

2 Graduando em Ciências contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: ismaeldasilvagomes04@gmail.com

3 Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

4 Doutoranda e Mestre em Administração e Controladoria pela UFC, graduação em Ciências Contábeis – UFC, Pesquisadora pela FUNCAP-CE, e docente universitária no Centro Universitário UniGrande, e-mail: thicia@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas têm sido pauta frequente nas reuniões multilaterais de organismos como a Organização das Nações Unidas (ONU), a OCDE, e o BRICS. Em destaque, as Conferência das Partes (COP) promovidas pela ONU tem papel relevante para a emergência da temática dos GEE na agenda corporativa, pois em 1997, a COP-3 realizada em Kyoto, no Japão, resultou que diversos países se comprometessem em realizar ações para conter o aquecimento global resultante das emissões de GEE (Gallego-Álvarez; Pucheta- Martínez, 2019). Além disso, tem-se a definição dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, em 2015, sendo o ODS de nº 13 o que aborda diretamente a temática das mudanças climáticas (ONU, 2015).

As empresas, desde a época da primeira revolução industrial, têm forjado a sociedade por meio de alimentação de um sistema de consumo e produção que reduz a duração e utilidade dos produtos mediante a constante e cada vez mais rápida atualização e inovação. Esse sistema de consumo e produção, reflete as características capitalistas, e consome de forma acelerada recursos escassos, além de gerar resíduos sólidos, líquidos e gasosos danosos para a sustentabilidade mundial (Barkdull; Harris, 2024).

Nesse contexto, esta pesquisa visa responder a seguinte pergunta de pesquisa: como as teorias de finanças têm sido empregadas nas pesquisas sobre mudanças climáticas? Para tanto, estabeleceu-se como objetivo geral: identificar como as teorias de finanças têm sido empregadas na temática das mudanças climáticas.

Esta pesquisa tem como justificativa a atuação central das empresas na manutenção do sistema produtivo e de consumo forjados sob os pilares capitalistas, dos quais a desvinculação profunda é improvável.

3 METODOLOGIA

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, descritiva, com uso de levantamento bibliográfico (Cervo; Bervian, 2002), esta pesquisa utilizou de indexadores como a Scopus, Web of Science (WoS) e Google acadêmico (base cinzenta), para selecionar um conjunto de estudos em finanças corporativas que abordavam o campo de estudo proposto: finanças corporativas + mudanças climáticas (Cesário *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2022).

Ao todo foram estudados 29 artigos, prioritariamente de obras internacionais em revistas de alta qualidade, considerando na seleção a adequação do título, das palavras-chaves, do resumo e da introdução à conexão de finanças corporativas e mudanças climáticas. O estudo desses trabalhos proporcionou compreensão das diferentes lentes teóricas utilizadas para justificar a postura atual das empresas, assim como propor mudanças que conduzam a ações empresariais em prol da redução dos efeitos das mudanças climáticas, e quem seriam os atores com maior força de influência na mudança comportamental das empresas.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Inicialmente, conectar as mudanças climáticas com as finanças corporativas parece algo impossível, mas que se mostra, de fato, ricamente conectado em uma relação de causa e efeito. Para elucidar essa conexão, tem-se como referencial teórico as teorias clássicas: da Agência (Jensen; Meckling, 1976), da legitimidade (Lindblom, 1994; Suchman, 1995), dos stakeholders (Freeman, 1994) e institucional (DiMaggio; Powell, 1983), além de diversas outras empregadas em menor frequência na academia.

Pode-se descrever que, com base no levantamento bibliográfico realizado:

A teoria da agência tem sido empregada para explicar o que motiva as empresas a atuarem da forma que atual usualmente em sua busca pela geração de riqueza e valor para seus acionistas controladores. Nesse sentido, a motivação para perseguir a melhor performance financeira e econômica supera às preocupações com a produção de externalidades pelas operações

empresariais (Grahn; 2025). Essa teoria expõe o poder e relevância de envolver os acionistas controladores em prol da causa da redução das mudanças climáticas.

A teoria dos *stakeholders* juntamente com a teoria institucional abordam em como pessoas e organismos externos às empresas podem atuar para conduzir a uma mudança na postura empresarial, o que pode gerar mudanças, mesmo que sutis e que ocorrem em médio a longo prazo, na motivação empresarial para a adoção de ações mais sustentáveis em suas operações (Abdul Majid *et al.*, 2023).

A teoria da legitimidade potencializa os argumentos da teoria dos *stakeholders* e institucional, haja visto que, ao moldar as ações empresariais visando atender demandas externas oriundas da sociedade, dos governos, dos parceiros e de instituições de pesquisa e organismos internacional, obtém-se ganhos em sua legitimação. O aumento da legitimação empresarial, pode impactar no seu valor de mercado e social e se converter monetariamente em ganhos para seus acionistas controladores, e assim, se alinha com as premissas da teoria da agência (Abbas *et al.*, 2023).

Entretanto, há de se pensar em como a teoria de finanças pode ser empregada para conduzir a uma reflexão crítica que aproxime cada vez a atuação empresarial da sustentabilidade mundial, e do seu papel de relevância no consumo de recursos escassos, convocando a responsabilidade empresarial, e a atuação ativa de seus controladores e gestores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa teve êxito em responder à questão de pesquisa estabelecida mediante o alcance do objetivo geral proposto. Pode-se descrever, por meio de levantamento bibliográfico que existe um núcleo de teorias de finanças corporativas que têm sido empregadas para conectar as empresas com as mudanças climáticas.

As teorias se mostram mais úteis a resultados de maior respaldo quando empregadas conjuntamente, em sentido complementar e não de oposição. Nesse sentido, as teorias que têm sido empregadas para justificar a atuação empresarial no mercado e na sociedade também são úteis para identificar os personagens e formas de conduzir a atuação empresarial a uma versão mais sustentável do capitalismo.

Como reflexão principal, pontua-se que não é possível impedir o consumo de recursos ou sugerir mudanças drásticas e antipáticas aos olhos dos empresários, mas é possível levantar bases para refletir, criticar e sugerir formas de suavizar as externalidades causadas pelas empresas em suas operações, assim como chamar a atuação proativa, e até coercitiva, normativa e fiscalizatória do Estado e de organismos como a ONU para conduzir mudanças na pauta Do que é prioridade na estratégia empresarial, incluindo metas e ações (de fato) para a redução das mudanças climáticas. É necessário identificar os benefícios que justificariam para as empresas e seus acionistas controladores a implementação de mudanças que somente terão retorno em um médio a longo prazo e implicariam em elevação de custos. Com base nessa identificação, pode-se atuar de forma a sensibilizá-los.

Como limitações essa pesquisa tem a sua própria natureza metodológica como um fator limitante, conduzindo a sugestão de que mais pesquisas de cunho empírico quantitativo sejam realizadas para avançar em formas de motivar as ações empresariais para atender ao ODS 13 da ONU.

REFERÊNCIAS

ABBAS, A. *et al.* Firm governance structures, earnings management, and carbon emission disclosures in Chinese high-polluting firms. **Business Ethics, the Environment & Responsibility**, v. 32, n. 4, p. 1470–1489, 2023.

ABDUL MAJID, J. *et al.* CEO power, regulatory pressures, and carbon emissions: An emerging market perspective. **Cogent business & management**, v. 10, n. 3, 2023

BARKDULL, J.; HARRIS, P. G. Adapting to climate change: From capitalism to democratic Eco-socialism. **Capitalism Nature Socialism**, p. 1–19, 2024.

CERVO, A. L. BERVIAN, P. **A Metodologia científica**. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2002.

CESÁRIO, J. M. dos S. *et al.* Metodologia científica: Principais tipos de pesquisas e suas características. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, [s. l.], v. 5, n. 11, p. 23-33, 2020.

DI MAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. **The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields**. 1983.

FREEMAN, R. E. The politics of stakeholder theory: Some future directions. **Business Ethics Quarterly**, [s. l.], v. 4, p.409-421, 1994.

GALLEGO-ÁLVAREZ, I.; PUCHETA-MARTÍNEZ, M. C. Environmental strategy in the global banking industry within the varieties of capitalism approach: The moderating role of gender diversity and board members with specific skills. **Business Strategy and the Environment**, [s. l.], v. 29, n. 2, p. 347-360, 2019. <https://doi.org/10.1002/bse.2368>

GRAHN, A. Greenhouse gas disclosure: Evidence from private firms. **Journal of business ethics**, v. 197, n. 1, p. 177–194, 2025.

JENSEN, M.; MECKLING, W. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. **Journal of Financial Economics**, [s. l.], v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

LINDBLOM, C. K. **The implications of organisational legitimacy for corporate social performance and disclosure**. New York, USA: Critical Perspectives on Accounting Conference, 1994.

ONU. **Ação contra a mudança global do clima**. ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13>. Acesso em: 2 abril 2025.

SILVA, D. C. D. A. *et al.* Características de pesquisas qualitativas: estudo em teses de um programa de pós-graduação em educação. **Educação em Revista**, v. 38, 2022.

SUCHMAN, M. C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. **Academy of Management Review**, [s. l.], v. 20, n. 3, p. 571-610, 1995.